

10.5281/zenodo.14741689

ШАДРИНА Екатерина Яковлевна

врач-стоматолог-ортопед,

ГАУЗ Ставропольского края Городская стоматологическая поликлиника № 2,
Россия, г. Ставрополь

ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН: АНАЛИЗ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности стоматологического лечения беременных женщин с учетом специфики их физиологического состояния. Актуальность обсуждаемой темы аргументируется высокой распространенностью соответствующих данному профилю заболеваний у этой категории лиц, что связано с различными гормональными перестройками (разной степени выраженности), снижением иммунитета, а также недостаточной гигиеной полости рта. Цель исследования заключается в систематизации современных представлений о рискообразующих факторах, возникающих при оказании стоматологической помощи в различные trimestры беременности, и формулировке рекомендательных положений, ориентированных на сведение к минимуму и предупреждение осложнений. В процессе проведенного анализа научных публикаций, материалов изысканий обнаружены достаточно серьезные противоречия в литературе, которые связаны, в первую очередь, с выбором тактики лечения, применением медикаментов, задействованием профилактических мероприятий (имеется в виду организационный аспект). Некоторые авторы подчеркивают высокую значимость профилактики еще на этапе планирования беременности, другие же сосредотачиваются в своих трудах на подходах к лечению уже имеющихся заболеваний. В статье представлены выводы, подтверждающие необходимость индивидуализации, а также важность мультидисциплинарного взаимодействия между стоматологами и акушерами-гинекологами. Изложенные материалы будут полезны практикующим стоматологам, медицинским исследователям, а также специалистам, занимающимся разработкой рекомендаций по ведению беременных.

Ключевые слова: беременность, гингивит, заболевания пародонта, лечение, полость рта, профилактика, стоматология.

Введение

Беременность представляет собой сложный физиологический процесс, который затрагивает функционирование практически всех систем организма женщины. В этот период происходят существенные изменения, которые оказывают влияние на состояние полости рта и, соответственно, на подходы к стоматологическому лечению. Пренебрежение этими особенностями подчас не только усугубляет состояние здоровья пациентки, но и негативно сказывается на внутриутробном развитии ребенка. Именно поэтому многими исследователями анализируются ключевые аспекты данной темы с точки зрения факторов риска; предлагаются практические рекомендации.

Проблема исследования заключается в том, что стандартные методы требуют адаптации с учетом возможного влияния на здоровье

матери и плода. Отсутствие четких клинических алгоритмов для стоматологического лечения беременных обуславливает необходимость глубокого изучения рисков, сопряженных с используемыми терапевтическими подходами, и разработки специализированных мероприятий.

Методы и материалы

При подготовке статьи использовались сравнительный анализ, систематизация, обработка эмпирических данных, обобщение. Вопросы стоматологического здоровья беременных являются предметом многочисленных изысканий. Исследователи сосредотачиваются на оценке соответствующего статуса, разработке профилактических подходов, особенностях оказания помощи в разные trimestры.

Так, работы С. В. Микляева и соавторов [6, с. 166-169; 7, с. 20-27] посвящены комплексной

оценке влияния физиологических изменений (гормональные колебания, снижение иммунной защиты и т. п.) на развитие гингивита, кариеса. Особое внимание уделяется сравнительному анализу стоматологического статуса женщин разных возрастных групп, что высвечивает потребность в выработке индивидуализированных подходов.

И. К. Лукашевич и коллеги [4, с. 99-104] рассматривают проблематику планирования кариепрофилактических мероприятий на основе предварительного анализа. Л. Г. Левада, Л. У. Король [3, с. 369-376] делают упор на характеристику профилактической направленности оказываемой помощи. В своей статье авторы подчеркивают значимость регулярного мониторинга состояния зубов, десен, а также обучения основам гигиены полости рта. Нюансы профилактики также раскрываются в труде А. В. Дубовца, И. М. Игнатовича [1, с. 114-115], которые фокусируются на эпидемиологии стоматологических заболеваний у беременных, анализируют их зависимость от уровня общего здоровья.

Ю. В. Епифанова и соавторы [2, с. 80-96] детализируют тактические моменты, подчеркивая необходимость учета триместра беременности при выборе методов лечения. Они выделяют ключевые ограничения, связанные с применением медикаментов, местной анестезии, физиотерапевтических процедур. Эти аспекты находят отражение в работе М. В. Плосской [8, с. 256-258], которая предлагает рекомендации по минимизации рисков проявлений при оказании стоматологической помощи.

А. С. Подмарькова и ее коллеги [9, с. 312-317] сосредотачиваются на особенностях планового лечения, включая временные рамки, использование безопасных материалов. К. С. Полякова и соавторы [10, с. 45-49] рассматривают осложнения, сопряженные с местным обезболиванием, и излагают в своей публикации подходы к снижению вероятности их возникновения.

И. К. Луцкая [5, с. 17-21] изучает организационные нюансы стоматологического вмешательства, указывая на значимость мультидисциплинарности. Автор выделяет влияние психологического состояния беременных на успешность лечения.

Итак, обзор источников по теме демонстрирует богатый спектр исследований, но сохраняются противоречия в определении оптимальной тактики, профилактики стоматологических заболеваний у беременных. Так, различия во взглядах касаются временных рамок, методов лечения, а также выбора медикаментов. При этом недостаточно освещены столь значимые вопросы, как влияние системных заболеваний на здоровье, роль современных технологий в диагностике. Обозначенные пробелы требуют дальнейших изысканий, вкуче с уточнением рекомендаций для работы практикующих врачей.

Результаты и обсуждение

Гормональные изменения, характерные для периода вынашивания ребенка, оказывают значительное воздействие на ткани пародонта. Повышенная чувствительность десен, склонность к воспалительным процессам, а также учащение кровоточивости являются частыми жалобами у женщин в характеризуемый период. Такие состояния, как гингивит беременных, наблюдаются у большого количества пациенток; они обусловлены усиленной реакцией тканей на бактериальный налет.

Помимо этого, изменения кислотно-щелочного баланса слюны, а также частые эпизоды тошноты, рвоты, приводят к ослаблению эмали зубов, что увеличивает риск развития кариеса. Недостаточное внимание к этим процессам нередко становится причиной образования кариозных очагов, которые потребуют незамедлительного вмешательства [1, с. 114-115; 4, с. 99-104].

Так, целесообразно обратиться к данным, полученным С. В. Микляевым, И. А. Микляевой. Анализ результатов проведенных ими исследований показал, что у большинства беременных женщин наблюдается снижение уровня рН ротовой жидкости, что свидетельствует о смещении кислотно-щелочного баланса в сторону повышенной кислотности. Такой сдвиг создает благоприятные условия для развития кариеса, поскольку кислотная среда содействует размягчению эмали, вкуче с активацией патогенной микрофлоры [6, с. 166-169] (рис.).

Рис. Изменение рН, % (составлено автором на основе [6, с. 166-169])

Снижение рН ротовой жидкости во время беременности связано с несколькими физиологическими и поведенческими факторами. Гормональные изменения, характерные для этого периода, влияют на работу слюнных желез, снижая их секрецию, изменяя состав слюны. Она в норме выполняет буферную функцию, но теряет способность эффективно нейтрализовать кислоты, выделяемые бактериями в процессе метаболизма углеводов.

Дополнительным фактором служит влияние токсикоза, особенно в первом триместре. Частые эпизоды рвоты приводят к попаданию желудочного сока в полость рта, что усиливает кислотную среду. Если не предпринимать меры для нормализации рН, происходит постепенное разрушение минералов в эмали, что делает зубы более уязвимыми к кариозным поражениям.

Снижение уровня рН также связано с изменением пищевых привычек беременных. Частое употребление углеводной пищи, а также сладких напитков, особенно в виде перекусов между основными приемами пищи, стимулирует рост *Streptococcus mutans*.

Стоматологическое лечение беременных сопровождается рядом ограничений,

вызванных необходимостью минимизировать воздействие на плод.

Во-первых, применение анестетиков требует особой осторожности. При выборе обезболивающих препаратов предпочтение следует отдавать веществам с доказанной безопасностью. Однако даже такие продукты рекомендуется использовать строго в пределах доз, одобренных именно для беременных [10, с. 45-49].

Во-вторых, проведение рентгенологического обследования, несмотря на его важность для диагностики, сопряжено с определенными опасениями. Любое воздействие ионизирующего излучения должно быть сведено к минимуму, а при необходимости процедуры требуется тщательная защита области живота свинцовым фартуком [8, с. 256-258].

Также стоит учитывать, что повышенная эмоциональная чувствительность женщин иногда весомо усложняет проведение манипуляций. Стрессовые ситуации способны спровоцировать гипертонус матки, что недопустимо, особенно в критические сроки.

Рисковые факторы систематизированы и сведены в таблицу 1.

Таблица 1

**Учет рисков в ходе стоматологического лечения беременных женщин
(составлено автором на основе [1, с. 114-115; 2, с. 80-96; 3, с. 369-376; 5, с. 17-21; 10, с. 45-49])**

Категория риска	Описание
Анестезия	Возможное негативное влияние некоторых анестетиков на развитие плода.
Рентгенологическое обследование	Риск воздействия ионизирующего излучения на плод.
Инфекционные осложнения	Повышенный риск инфицирования вследствие сниженного иммунитета беременной женщины.
Состояние десен	Склонность к гингивиту, кровоточивости из-за гормональных изменений.
Токсикоз	Частые эпизоды тошноты, рвоты, приводящие к кислотной эрозии эмали зубов.
Эмоциональная лабильность	Стресс, тревожность вызывают гипертонус матки или негативные реакции в ходе лечения.
Поздние сроки беременности	Увеличение физической нагрузки и неудобство длительного пребывания в кресле.

Целесообразно обратиться к результатам исследования, проведенного С. В. Микляевым, И. А. Микляевой, А. В. Сущенко, И. К. Даниловой, А. Д. Козловым, Е. Н. Григоровой, А. П. Антонюк. Обследование состояния пародонта у беременных женщин различных возрастных групп выявило закономерности в поражении тканей десны. У участниц в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 30 лет диагностировались изменения маргинальной области десны, соответствующие легкой степени тяжести. В возрастной категории 31–40 лет преобладали случаи с более выраженными патологиями – от средней до тяжелой степени поражения тканей пародонта. Гингивит, в той или иной степени выраженности, был зафиксирован у всех

обследованных пациенток. При использовании индексной оценки CPITN, РМА, а также теста на кровоточивость десны по методике Muhlemann (1971) установлена четкая взаимосвязь между возрастом, этапами гестационного периода, а также состоянием тканей пародонта. Анализ уровня гигиены полости рта, степени воспалительных изменений продемонстрировал, что в каждом триместре беременности наблюдалась высокая корреляция между качеством ухода за полостью рта и выраженностью воспалительных процессов в пародонте. Это высвечивает важность регулярного гигиенического ухода для предотвращения осложнений, поддержания здоровья десен в период беременности [7, с. 20-27] (табл. 2).

Таблица 2

Средние величины индексной оценки беременных (составлено автором на основе [7, с. 20-27])

Триместры	Возрастные группы	Индексы		
		РМА, %	CPITN	Muhleman
I	18-24	24,3	2,9	1,6
	25-30	27,1	2,9	1,7
	31-40	30,1	3,1	1,9
II	18-24	27,2	3,2	1,7
	25-30	32,9	2,8	1,6
	31-40	42,1	3,2	2,0
III	18-24	34,9	2,8	2,2
	25-30	45,2	3,2	2,2
	31-40	47,6	3,2	2,3

Так, индекс РМА применяется в целях оценки степени воспаления десен. Он отражает распространенность и интенсивность воспалительного процесса в трех участках:

- папиллярная область (межзубные сочочки);

- маргинальная часть (краевая десна);
- прикрепленная (зона фиксированного соединения с зубом).

В ходе обследования исследуются эти области, и воспаление оценивается по шкале от отсутствия поражения до значительного.

Индекс SPITN задействуется для скрининга состояния тканей пародонта, определения необходимости лечения. Он базируется на оценивании глубины пародонтальных карманов, наличия зубного камня, кровоточивости десен. Результаты помогают классифицировать состояние пародонта, а также определить, требуется ли пациенту профессиональная чистка, противовоспалительная терапия либо хирургическое вмешательство.

Индекс Muhlemann помогает получить представление о склонности десен к кровоточивости (как признак воспалительного процесса). В ходе процедуры зондируют десну по краю зуба. Используется для диагностики гингивита, а также в исследованиях, связанных с гигиеной полости рта [7, с. 20-27].

Стоматологическая помощь беременным должна быть ориентирована на профилактику, минимизацию инвазивных вмешательств. Наилучшим временем для проведения процедур считается второй триместр, когда базовые этапы формирования органов плода завершены, а физическое состояние женщины относительно стабильно [9, с. 312-317].

При необходимости проведения экстренного лечения, например удаления зуба, особое внимание рекомендуется уделить методам обезболивания, предотвращению инфекции. Антисептическая обработка полости рта с использованием средств, одобренных для применения в период беременности, дает возможность снизить вероятность осложнений.

Регулярное наблюдение у стоматолога играет ключевую роль в поддержании здоровья зубов, десен. Пациенткам предлагается проводить профессиональную чистку, чтобы снизить риск развития воспалительных процессов. Также необходимо подчеркивать важность правильного питания, богатого кальцием и прочими микроэлементами, которые положительным образом отражаются на укреплении эмали.

Основной упор в лечении беременных делается на профилактические мероприятия. Разработка индивидуального плана ухода за полостью рта позволяет избежать многих проблем. Женщинам важно объяснить необходимость использования мягкой зубной щетки для предотвращения травмирования тканей десен. Особое значение имеет выбор пасты с низким содержанием абразивов и высоким – фтора, что обеспечивает защиту эмали от деминерализации.

Дополнительно уместно рекомендовать полоскания, нейтрализующие действие кислот. Такие средства помогают восстановить нормальный уровень pH в полости рта, нейтрализовать воздействие факторов, способствующих разрушению зубов.

Выводы

Лечение беременных женщин требует внимательного и взвешенного подхода, в рамках которого в обязательном порядке учитываются особенности их состояния.

Понимание механизмов, влияющих на здоровье полости рта в рассматриваемый период, позволяет стоматологу выбрать оптимальные стратегии помощи.

Профилактические меры, своевременное выявление проблем, а также грамотное использование лечебных методов не только сохраняют здоровье пациентки, но и содействуют благополучному развитию плода.

Таким образом, качественная стоматологическая помощь характеризуемой категории лиц является неотъемлемым элементом общей заботы о здоровье женщины и ее будущего ребенка.

Литература

1. Дубовец А.В. Изучение стоматологической заболеваемости у беременных женщин / А.В. Дубовец, И.М. Игнатович // Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации. Материалы 72-й научной сессии сотрудников университета. – Витебск: 2017. – С. 114-115.
2. Епифанова Ю.В. Особенности оказания стоматологической помощи беременным в I, II, III триместрах / Ю.В. Епифанова, Р.С. Матвеев, Т.Г. Денисова, Э.Э. Речапова, Д.А. Арифиллина, Е.А. Денисова, А.С. Григорьева // Здоровоохранение Чувашии. – 2021. – № 4. – С. 80-96.
3. Левада Л.Г. Факторы, влияющие на стоматологическое здоровье беременных женщин, профилактическая направленность / Л.Г. Левада, Л.У. Король // Научные перспективы XXI века. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. – Нефтекамск: 2018. – С. 369-376.
4. Лукашевич И.К. Комплексная оценка стоматологического статуса беременных на этапе планирования кариеспрофилактических мероприятий / И.К. Лукашевич, Л.В. Лукашевич, И.Л. Горбунова // Медицина и фармакология: современный взгляд на изучение актуальных проблем. Сборник научных трудов по

итогах международной научно-практической конференции. – Астрахань: 2016. – С. 99-104.

5. Луцкая И.К. Особенности стоматологического обслуживания беременных / И.К. Луцкая // Клинический разбор в акушерстве, гинекологии и репродуктологии. – 2021. – Т. 1. – № 3. – С. 17-21.

6. Микляев С.В. Оценка стоматологического статуса беременных женщин / С.В. Микляев, И.А. Микляева // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2020. – № 3 (75). – С. 166-169.

7. Микляев С.В. Сравнительный анализ стоматологического статуса беременных женщин / С.В. Микляев, И.А. Микляева, А.В. Сущенко, И.К. Данилова, А.Д. Козлов, Е.Н. Григорова, А.П. Антонюк // Медицина и физическая культура: наука и практика. – 2020. – Т. 2. – № 4 (8). – С. 20-27.

8. Плоская М.В. Особенности оказания стоматологической помощи беременным женщинам / М.В. Плоская // Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы. Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Уфа: 2016. – С. 256-258.

9. Подмарькова А.С. Особенности ведения планового стоматологического лечения у беременных / А.С. Подмарькова, А.П. Козлова, В.В. Фролова // Образование и наука в России и за рубежом. – 2019. – № 2 (50). – С. 312-317.

10. Полякова К.С. Наиболее часто встречаемые осложнения местной анестезии у беременных в стоматологической практике / К.С. Полякова, Н.А. Ковалев, Н.В. Лавров // Стоматология для всех. – 2021. – № 1 (94). – С. 45-49.

SHADRINA Ekaterina Yakovlevna

Dentist-Orthopedist,

State Autonomous Institution of Stavropol Krai Municipal Dental Polyclinic № 2,
Russia, Stavropol

FEATURES OF DENTAL TREATMENT FOR PREGNANT WOMEN: RISK ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS

Abstract. *The article discusses the features of dental treatment of pregnant women, taking into account the specifics of their physiological condition. The relevance of the topic under discussion is justified by the high prevalence of diseases corresponding to this profile in this category of people, which is associated with various hormonal changes (of varying severity), decreased immunity, as well as insufficient oral hygiene. The purpose of the study is to systematize modern ideas about the risk factors that arise during the provision of dental care in various trimesters of pregnancy, and to formulate recommendations aimed at minimizing and preventing complications. In the process of the analysis of scientific publications and research materials, quite serious contradictions were found in the literature, which are primarily related to the choice of treatment tactics, the use of medicines, and the use of preventive measures (meaning the organizational aspect). Some authors emphasize the high importance of prevention even at the stage of pregnancy planning, while others focus in their writings on approaches to the treatment of existing diseases. The article presents conclusions confirming the need for individualization, as well as the importance of multidisciplinary interaction between dentists and obstetricians and gynecologists. The presented materials will be useful for practicing dentists, medical researchers, as well as specialists involved in the development of recommendations for the management of pregnant women.*

Keywords: pregnancy, gingivitis, periodontal diseases, treatment, oral cavity, prevention, dentistry.